

Guion Entrevista 1 – Docentes y Rector

Entrevista semiestructurada a docentes y directivos docentes sobre inclusión educativa en la ruralidad.

Subobjetivo de investigación:

Explorar la percepción de la comunidad educativa de la institución respecto al concepto de inclusión en la ruralidad.

Población participante:

Ocho (8) docentes y un (1) rector de la Institución Educativa Sote Panelas, Motavita, Boyacá.

Tipo de instrumento: Entrevista semiestructurada individual, con preguntas abiertas y flexibles, orientadas a explorar percepciones, experiencias y valoraciones relacionadas con la inclusión educativa en contextos rurales.

Propósito del instrumento: Recoger información cualitativa que permita comprender las experiencias de los docentes y del rector frente a la inclusión educativa, las estrategias empleadas, las barreras percibidas y las posibilidades de mejora en el contexto rural de la institución.

Modo de aplicación: Entrevistas presenciales individuales, realizadas en los espacios laborales de la institución, con consentimiento informado de los participantes. Las respuestas fueron grabadas y transcritas con fines estrictamente académicos, garantizando la confidencialidad y anonimato de los entrevistados.

Guía de preguntas

1. ¿Cuál es su experiencia con la educación inclusiva, especialmente con estudiantes con necesidades educativas especiales?
2. ¿Qué estrategias utiliza para incluir a estos estudiantes en el aula?
3. ¿Ha recibido formación específica sobre educación inclusiva?
4. ¿Cómo describe las prácticas inclusivas que se desarrollan en la institución?
5. ¿Qué percepción tiene sobre el rol de las familias en los procesos de inclusión?
6. ¿Qué dificultades plantea el contexto rural para la inclusión educativa?
7. ¿Conoce las normativas o políticas actuales sobre inclusión educativa y cómo se aplican en la institución?
8. ¿Cómo cree que se sienten los estudiantes con necesidades educativas especiales en la institución?
9. ¿Qué mejoras considera que debería hacer el colegio para fortalecer la educación inclusiva?

Guion Entrevista 2 – Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE)

Subobjetivo de investigación:

Explorar la percepción de la comunidad educativa de la institución respecto al concepto de inclusión en la ruralidad.

Población participante: Estudiantes con necesidad educativa especial (NEE) pertenecientes a diferentes grados de la Institución Educativa Técnica Ambiental Sote Panelas, del municipio de Motavita (Boyacá).

Tipo de instrumento: Entrevista semiestructurada individual, con preguntas abiertas y adaptadas al nivel de comprensión de los estudiantes participantes. Las preguntas se formularon en lenguaje claro, cercano y respetuoso, priorizando la comodidad y espontaneidad de los niños y niñas durante la conversación.

Propósito del instrumento: Recoger información cualitativa que permita comprender las experiencias, emociones y percepciones de los estudiantes con NEE frente a su vida escolar, las relaciones con sus docentes y compañeros, y las condiciones que favorecen o limitan su participación en el entorno educativo rural.

Modo de aplicación:

Las entrevistas se realizaron de manera presencial e individual, en un espacio tranquilo dentro de la institución, en compañía de un docente de apoyo cuando fue necesario. Se solicitó el consentimiento informado de los acudientes y el asentimiento verbal de los estudiantes. Cada entrevista tuvo una duración aproximada de 20 a 30 minutos. Las respuestas fueron registradas mediante notas de campo y, cuando fue posible, con grabación de audio para garantizar la fidelidad de la información. Se garantizó la confidencialidad, anonimato y bienestar emocional de los participantes, siguiendo los principios éticos de la investigación con población infantil.

Guía de preguntas:

1. ¿Qué te hace feliz en el colegio?
2. ¿Qué se te dificulta en el colegio?
3. ¿En qué actividades participas con gusto?
4. ¿Recibes ayuda para aprender? ¿Quién te ayuda?
5. ¿Cómo te sientes cuando hablas con tu familia sobre el colegio?
6. ¿Qué te gustaría que hicieran los profesores para ayudarte más?
7. ¿Cómo crees que el colegio podría mejorar para que todos se sientan bien?

Guion Entrevista 3 – Compañeros de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE)

Subobjetivo de investigación:

Explorar la percepción de la comunidad educativa de la institución respecto al concepto de inclusión en la ruralidad.

Población participante: compañeros de estudiantes con necesidad educativa especial (NEE) pertenecientes a diferentes grados de la Institución Educativa Técnica Ambiental Sote Panelas, del municipio de Motavita (Boyacá).

Tipo de instrumento: Entrevista semiestructurada individual, con preguntas abiertas y adaptadas al nivel de comprensión de los estudiantes participantes. Las preguntas se formularon en lenguaje claro, cercano y respetuoso, priorizando la comodidad y espontaneidad de los niños y niñas durante la conversación.

Propósito del instrumento: Recoger información cualitativa que permita comprender las experiencias, emociones y percepciones de los compañeros de los estudiantes con NEE frente a su vida escolar, las relaciones con sus docentes y compañeros, y las condiciones que favorecen o limitan su participación en el entorno educativo rural.

Modo de aplicación:

Las entrevistas se realizaron de manera presencial e individual, en un espacio tranquilo dentro de la institución, en compañía de un docente de apoyo cuando fue necesario. Se solicitó el consentimiento informado de los acudientes y el asentimiento verbal de los estudiantes. Cada entrevista tuvo una duración aproximada de 30 minutos. Las respuestas fueron registradas mediante notas de campo y, cuando fue posible, con grabación de audio para garantizar la fidelidad de la información. Se garantizó la confidencialidad, anonimato y bienestar emocional de los participantes, siguiendo los principios éticos de la investigación con población infantil.

Guía de preguntas:

1. ¿Cómo es tu relación con el compañero que presenta dificultades de aprendizaje?
2. ¿Qué crees que se le dificulta más en el colegio?
3. ¿En qué actividades participa con los demás?
4. ¿Consideras que recibe apoyo por parte de los profesores?
5. ¿Cómo ves que se siente en el colegio?
6. ¿Crees que los profesores hacen algo para ayudarlo?
7. ¿Qué piensas que podría mejorar el colegio para apoyar mejor a los estudiantes con NEE?

Guion Entrevista 4 - Familias de estudiantes con Necesidad Educativa Especial (NEE)

Subobjetivo de investigación:

Explorar la percepción de la comunidad educativa de la institución respecto al concepto de inclusión en la ruralidad.

Población participante: Padres y/o madres de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) matriculados en la Institución Educativa Técnica Ambiental Sote Panelas, ubicada en el municipio de Motavita (Boyacá).

Tipo de instrumento: Entrevista semiestructurada individual, con preguntas abiertas orientadas a recoger las percepciones, experiencias y valoraciones de las familias sobre los procesos de inclusión educativa de sus hijos e hijas en el contexto rural.

Propósito del instrumento: Comprender las percepciones de las familias respecto a las prácticas docentes, las relaciones sociales y el acompañamiento institucional hacia los estudiantes con NEE, así como identificar las barreras y oportunidades de mejora en la atención educativa inclusiva dentro del entorno rural.

Modo de aplicación:

Las entrevistas se realizaron de manera presencial, en espacios acordados dentro de la institución o en las viviendas de las familias, según su disponibilidad. Se solicitó el consentimiento informado de los participantes, asegurando la confidencialidad de la información y el uso exclusivo de los datos con fines académicos. Cada entrevista tuvo una duración promedio de 30 a 40 minutos, y las respuestas fueron registradas mediante notas de campo y grabaciones de audio (cuando hubo autorización). El lenguaje empleado fue claro, respetuoso y adaptado al contexto sociocultural de las familias rurales, promoviendo un ambiente de confianza y apertura emocional.

Guía de preguntas:

1. ¿Cómo ha sido la experiencia de su hijo/a con necesidades educativas especiales en el colegio?
2. ¿Cómo ha sido el trato de los docentes hacia su hijo/a?
3. ¿Cómo ha sido el trato de los compañeros hacia su hijo/a?
4. ¿Conoce las normas o derechos sobre inclusión educativa?
5. ¿Qué mejoras considera que debería hacer el colegio para fortalecer la educación inclusiva?

Guion Entrevista 5 - Profesionales del municipio vinculados a la Institución Educativa Técnica Ambiental Sote Panelas

Subobjetivo de investigación:

Explorar la percepción de la comunidad educativa de la institución respecto al concepto de inclusión en la ruralidad.

Población participante: Tres (3) profesionales del municipio de Motavita vinculados a la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) en la Institución Educativa Técnica Ambiental Sote Panelas.

Tipo de instrumento: Entrevista semiestructurada individual, con preguntas abiertas orientadas a obtener una comprensión profunda de las percepciones, experiencias y valoraciones de los profesionales sobre la inclusión educativa en el contexto rural y su articulación intersectorial con la escuela.

Propósito del instrumento: Analizar las percepciones de los profesionales del municipio respecto a las condiciones, desafíos y oportunidades de la inclusión educativa en la ruralidad, considerando factores como la articulación entre sectores (educación, salud y familia), el acompañamiento psicosocial, la equidad en el acceso a servicios y las estrategias institucionales de apoyo a estudiantes con NEE.

Modo de aplicación:

Las entrevistas se realizaron de manera presencial en los espacios laborales de los profesionales o, en algunos casos, en instalaciones de la institución educativa, previa coordinación y consentimiento informado. El diálogo se condujo en un ambiente de confianza y colaboración interinstitucional, garantizando la confidencialidad de las respuestas y el uso exclusivo de la información con fines académicos.

La duración promedio de las entrevistas fue de 40 a 50 minutos, y la información se registró mediante grabaciones de audio (cuando fue autorizado) y notas de campo detalladas.

Guía de preguntas:

1. ¿Cómo influye el contexto rural en su labor como profesional de apoyo?
2. ¿Considera que hay una diferencia marcada entre contexto rural y urbano respecto a la inclusión educativa?
3. ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrentan los estudiantes con necesidades educativas especiales y que podrían afectar su futuro?
4. ¿Y en las zonas rurales, qué condiciones específicas influyen en estas dificultades?
5. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales necesidades de inclusión en esta institución educativa rural?
6. Desde su experiencia, ¿cómo evalúa la atención desde el sector salud hacia los estudiantes con NEE?

7. ¿Existen rutas o protocolos específicos para adolescentes con necesidades educativas especiales?
8. ¿Cómo percibe el papel del colegio, los docentes y las familias en los procesos de inclusión educativa?